

NURALI QOBUL IJODIDA ROVIY: HIKOYA QILISH USLUBLARI VA

TA'SIRI

A.M.Talipova

Toshkent to'qimaschilik va yengil sanoat instituti 3 kurs doktoranti

Аннотация: Nurali Qobul asarlarida roviy tushunchasi katta ahamiyatga ega bo'lib, u asarning mazmunan boyishi va o'quvchiga ta'sirchanligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Muallif roviydan turli uslublarda foydalanib, adabiy asarlarini yanada jonli va ta'sirchan qiladi.

Signal suzlar: roviy, hikoya qiluvchi, pozitsiyasi, roviy obraz, personaj, metafora, roviy obraz

Аннотация: Понятие рассказчика играет важную роль в произведениях Нурали Кобула, обогащая содержание произведения и усиливая его влияние на читателя. Автор использует различные повествовательные приемы, делая свои литературные произведения более живыми и выразительными.

Ключевые слова: рассказчик, повествователь, позиция, образ рассказчика, персонаж, метафора, роль рассказчик.

Annotation: The concept of the narrator plays a significant role in Nurali Qobul's works, enriching the content of the literary piece and enhancing its impact on the reader. The author employs various narrative techniques, making his literary works more vivid and expressive.

Keywords: narrator, storyteller, perspective, narrator's image, character, metaphor, narrator's role.

Adabiyotda roviy tushunchasi muhim rol o'ynaydi, chunki har qanday asar o'quvchiga yetkazilganda, u muayyan bir shaxs, obraz yoki uslub orqali bayon qilinadi. Roviya (ya'ni, hikoya qiluvchi) nafaqat hadishunoslikda, balki badiiy va og'zaki adabiyotda ham juda katta ahamiyatga ega. Roviya so'zi arab tilidan olingan bo'lib, "rivoyat qiluvchi" yoki "hikoya qiluvchi" ma'nolarini anglatadi. Uning asosiy vazifasi ma'lum bir voqea, hikoya yoki tajribani boshqalarga yetkazishdan iborat. Agar islomiy ilmlarda roviy hadislarni rivoyat qiluvchi shaxsni anglatganda, adabiyotda u hikoyalovchi, ya'ni syujetni hikoya qiluvchi shaxs sifatida tushuniladi. Adabiyotda roviy turli shakllarda namoyon bo'ladi. Og'zaki ijodda – dostonlar, afsona va ertaklarda roviy shaxsan hikoya qiluvchi bo'lib, o'zi voqealarni bayon qiladi. Nurali Qobul – zamonaviy o'zbek adabiyotining namoyon vakillaridan biri bo'lib, uning asarlarida roviy tushunchasi muhim o'rin tutadi. Muallif o'z hikoyalarida va romanlarida roviyni turli usullarda qo'llab, o'quvchini voqealarga jalb qiladi, taassurot kuchini oshiradi.

Nurali Qobulning hikoyalarida roviy voqealarni sub'ektiv nuqtai nazardan hikoya qiladi va hayotiy pozitsiyasini ochib beradi. Yozuvchining hikoyalarida roviy yetakchi mavqega ega bo'lib, voqealar uning tili orqali bayon qilinadi. Masalan, "Qaytish", "Oy to'lishayotgan tun" kabi hikoyalarida roviy obrazining yetakchiligi yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda peyzaj va portretlar orqali muallif-roviy obrazining hikoya kompozitsiyasidagi o'rni yanada kuchayib, asarning ta'sirchanligini oshiradi.

Roviya nutqi ham asar kompozitsiyasining tarkibiy qismiga kiradi. Bu esa roviya nutqi va ana shu nutq orqali asarda namoyon bo'ladigan syujet liniyasi, obrazlar tizimini ham belgilab beradi. Chunki kompozitsiya badiiy asar qismlarini yagona ijodiy kontseptsiya asosida joylashtirish, ma'lum badiiy-estetik maqsad yo'lida birlashtirish, degan terminologik ma'noni anglatadi.

Nurali Qobul hikoyalari kompozitsiyasida asar tili, xususan, monologik nutq, dialogik nutq va voqeani bayon qilish usuli ham boshqalarnikidan ajralib turadi. Biz yuqorida tahlil etgan hikoyalarda asosan bosh qahramon roviy-bayonchi vazifasini bajargan.

"Badiiy asarda barcha obrazlar, jumladan, yozuvchining o'zi ham umumlashma obrazlar, tipiklashgan xarakterlar tarzida namoyon bo'ladi... Badiiy asarda avtor obrazi bilan qahramonlar obrazi dialektik birlikda yashaydi, bir-birini ochishga xizmat qiladi". Shu ma'noda Nurali Qobul roviy-personaji yoki roviy nutqida personajning turmush tarzi, o'y-fikrlari, hayotiy detallariga mos komponentlar beriladi. Bu aslida muallif va personaj nutqining bosh talabi sanaladi.

Nurali Qobulning "Amerika" nomli boshqa bir hikoyasida voqea dastlab roviy-personaj tilidan aytib beriladi. Bu esa roviy nutqi tabiatiga o'zgachalik olib kiradi. Masalan, roviyning ilk gapidanoq asar tilida ironiya kuchli ekanligi sezilib turadi: "Uni ilk bor katta ohurlardan yem yeb yuruvchi, oyog'i yerdan uzilgan

bir tanishimning uyida uchratgandim”. Mazkur gapning ikki o’rnida ironik munosabat ko’rinadi. Undan avval esa personajning ismi Tolibjon bo’lsa-da, roviy unga nisbatan olmoshni qo’llaydi. Birinchi o’rinda “katta ohurlardan yem yeb yuruvchi”, ikkinchi marta esa “oyog’i yerdan uzilgan” degan jumlar ohangida ironiya bo’rtib turadi. Ironik mazmundagi ushbu jumlar roviy va u tariflayotgan obraz, jamiyat o’rtasida ziddiyat borligini ko’rsatadi. Qolaversa, shu yerda roviyning jamiyatdagi ma’naviy qashshoqlik, adolatsizlik, ikkiyuzlamachilik, ig’vogarchilik, manfaatparastlik, poraxo’rlik kabi illatlarga qarshi turishini ko’rsatadi. Lekin keyingi gapida esa hikoyaning bosh qahramonining portreti beriladi: “Tik qomatli, yelkador, istarasi issiq, oq sariqdan kelgan yuzida ziyolilarga xos kibor va nazokat belgilari ko’zga tashlanadigan Tolibjon samimiy suhbat bilan diqqatimni tortgandi, o’shanda”. Bu yerda roviy personajni chiroyli tavsiflaydi. Ko’rinadiki, roviy kishilarning tashqi qiyofasidan kim ekanligini ajrata oladigan darajada tajribali odam bo’lib, bir gap doirasida Tolibjonning tashqi sifatleri va siyratini izohlaydi.

Roviy keyin gapida ortiqcha tasvif yoki ta’rif keltirmaydi-da maqol qo’llaydi: “Bolam-bolam baxtiyor, har narsaning vaqti bor, deganlaridek Tolibjon bilan yana uchrashib qoldik”. Roviyy-personaj va personajning qayta uchrashuvini asoslash maqsadida maqol keltiriladi. Bu esa roviy nutqiga ta’sirchanlik bag’ishlab, o’quvchi va roviy o’rtasida yaqinlikni uyg’otgan. Chunki maqol sodda bo’lib, teran mazmunni ochishga xizmat qilgan. Shu yerda roviy o’z nutqiga dialogni kiritadi:

– Zamonang tulki bo’lgach, tozi bo’lib quv, deganlaridek, biz ham bir aylanib tujjorga aylandik, aka, – dedi u kasb-koridan uyalganiday.[20]

“Amerika” nomli hikoyadan keltirilgan nutq parchalarida roviyning metafora va maqoldan samarali foydalangani kuzatildi. Ular orqali roviy o’zining Tolibjon obraziga bo’lgan ijobiy pozitsiyasini ham bildirib ketadiki, shu yerda uning nutqi badiiy-estetik kategoriya vazifani ham bajargan. Lekin roviyning keyingi nutqlarida endi roviy-personajning jurnalist ekanligi ham keltiriladi. Lekin hikoya syujetining asosiy qismida endi Tolibjon ismli oddiy qishloq o’qituvchisi ekanligi, u qay tariqa Tolib Qayumovich Qayumov darajasiga chiqishi va bunda uchastka noziri bo’lgan yigit – Valijon Boboevning ma’naviy qiyofasidagi o’zgarishlar ta’sirchan bayon qilingan. Chunki asar boshida u pochtaga “Amerika” nomli jurnalga obuna bo’lish uchun kirgani va buni pochta bo’limi boshlig’i sal boshqacharoq tushunganiga ishora bor. Ertasi kuni ish xonasiga uchastka noziri bo’lgan Valijon Boboev kelib, maxsus xizmat vakillarining topishirig’i bilan uni so’roq qila boshlaydi. Qizig’i, nozir shu paytgacha Tolibjonga ruscha matnlarni tarjima qildirib, ularning mazmunini tushunib olishi, o’zaro yaqinligi haqida bir-ikki jumlar kiritilgan. Nisbat ana shunday yaqinlikdagi bu odam, endi o’ta rasmiy muomalada bo’ladi. Uning mashinasida bir joyga eltib qo’yishni so’raydi. Poraga ishora qiladi. Demak, Valijon manfaatparast odam sifatida beriladi. Shu voqeadan so’ng qishloq maktabida ruhan ezilib, haqsizlikdan charchagan Tolibjonni viloyat ijroiya qo’mitasiga ishga olishgani, so’ng esa viloyat birinchi rahbariga yordamchi bo’lgani bayon qilinadi. Lekin shunda ham ishga qishloqdan qatnab ishlayotgan Tolibjon benzin tugab yo’lda qolganida tuman birinchi kotibi ko’rib qolib yordam chaqiradi. Endi shu yerda Valijon Boboevning davlat avtoinspektori lavozimiga ishga o’tgani oydinlashadi. U birinchi kotib topshirig’i bilan Tolibjon Qayumovichning mashinasiga benzin topib quyadi. Uyiga kuzatadi, cho’ntagiga o’zi qachonlardir olgan pulni solib qo’yadi. Bu esa ana shu odamning ma’naviy qiyofasini to’la ochib beradi. Chunki asar boshida unga mensimasdan, rasmiy ohangda muomala qilgan nozir hikoya yakunida unga tavoze bilan munosabatda bo’ladi. Demak, roviy ichki Valijon timsolida ba’zi ishlar xodimlari chalasavod, ilmsiz bo’lsa-da, poraxo’rlik, laganbardorlikni yaxshi amalga oshirishini ochiq bayon qiladi.

Avvalroq ta’kidlanganidek asar tili, xususan, muallif nutqi hikoyadagi kompozitsiya, obrazlar tizimi bilan chambarchas bog’liq bo’ladi. Bu esa Nurali Qobulga roviy nutqi orqali tabiat va inson munosabatlarini ifodalashda samarali xizmat qilgan.

Yozuvchi hikoya yaratar ekan, o’zi to’plagan real, hayotiy materialni o’z ijodiy maqsadidan kelib chiqib, badiiy qayta ishlaydi, idrok qiladi, borliqning har bir parchasiga o’z tafakkur tarzi va epik kechinmalarini joylaydi. Endi uni anglash, tushunish va tushuntirishda ob’ektiv omillar bilan birga muallifning sub’ektiv olami ham muhim o’rin tutadi. Buni rivoyachi tavsiflayotgan peyzaj va sharshara orqali muallifning badiiy-falsafiy qarashlari uyg’unlashganida aniq kuzatish mumkin:

Umuman olganda, roviy nutqidagi kompozitsion elementlar, asar mazmunidagi muammo, epik kechinma, g’oyaviy yo’nalish kabilar o’zaro yaxlit tizimga kirishib roviy obrazining dunyoqarashi kengligini ko’rsatadi. Roviyy-personaj(muallif) burgut hayoti, turmush tarzi va kurashining mantig’ini bilish uchun ko’p narsani bilishini isbotlagan. Garchi asarga burgut obrazi odam va tabiat o’rtasidagi munosabat buzilishi sifatida asarga kirib kelgan bo’lsa-da, lekin burgut mag’rur, erk, ozodlik uchun kurashuvchi obraz sifatida tasvirlangan. Obrazning o’zini tutishi, badiiy asar doirasidagi harakati o’z mohiyatiga ko’ra, dinamik xususiyatga ega. Badiylikning ana shunday o’ziga xos qonuniyatlari borki, ulardan biri – bu shaklda o’zgaruvchanlik mazmunda esa o’zgarimaslikdir. Aslida hikoya ham shakl va mazmun birligi jihatidan o’ziga

xos yaxlitlikka, puxtalikka ega. Yozuvchi hikoya kompozitsiyasini doimiy harakatdagi obrazlar, tasvirdagi harakatlar ostiga o'zlarining badiiy-estetik ideallaridan kelib chiqib qat'iy tamoyil, o'zgarmas hayot qonuniyatlarini mohirlik bilan singdirib yuborishgan. Xullas, yozuvchi hikoyalarida roviy nutqi, roviy obrazi turli shakl va ko'rinishda namoyon bo'ladi. Eng yorqin ajralib turgan jihiti bu bayonning sub'ektivlikka, badiiy-falsafiylik yo'g'rilganligi sanaladi. Roviya adabiyotning muhim qismidir. U nafaqat hikoyani yetkazuvchi, balki asarning badiiy qiymatini oshiruvchi, unga o'ziga xoslik bag'ishlovchi omil hisoblanadi. Shu sababli, roviy tushunchasini chuqurroq o'rganish har qanday badiiy yozuvchining, adabiyot muhlisining ham ma'naviy dunyoqarashini boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. Umurov X. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: Sharq, 2002.

2. Qosimov A., Hamroqulov A., Xo'jayev S. Qiyosiy adabiyotshunoslik. – Toshkent: Barkamol fayz media, 2019. – 160 b.

3. Qobul, Nurali. Maymunlar mamlakati yoxud yovvoyilar orasida: hikoyalar – Toshkent: Ijod-Press, 2017. – 125b.

4. To'ychiev A. Nurali Qobul nasri poetikasi (hikoya va qissalari misolida)" filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor(phd)lik dissertatsiyasi. – Guliston, 2022. – 147 b. Adabiyotda roviy tushunchasi muhim rol o'ynaydi, chunki har qanday asar o'quvchiga yetkazilganda, u muayyan bir shaxs, obraz yoki uslub orqali bayon qilinadi. Roviya (ya'ni, hikoya qiluvchi) nafaqat hadisshunoslikda, balki badiiy va og'zaki adabiyotda ham juda katta ahamiyatga ega. Roviya so'zi arab tilidan olingan bo'lib, "rivoyat qiluvchi" yoki "hikoya qiluvchi" ma'nolarini anglatadi. Uning asosiy vazifasi ma'lum bir voqea, hikoya yoki tajribani boshqalarga yetkazishdan iborat. Agar islomiy ilmlarda roviy hadislarni rivoyat qiluvchi shaxsni anglatrsa, adabiyotda u hikoyalovchi, ya'ni syujetni hikoya qiluvchi shaxs sifatida tushuniladi. Adabiyotda roviy turli shakllarda namoyon bo'ladi. Og'zaki ijodda – dostonlar, afsona va ertaklarda roviy shaxsan hikoya qiluvchi bo'lib, o'zi voqealarni bayon qiladi. Nurali Qobul – zamonaviy o'zbek adabiyotining namoyon vakillaridan biri bo'lib, uning asarlarida roviy tushunchasi muhim o'rin tutadi. Muallif o'z hikoyalarida va romanlarida roviy turli usullarda qo'llab, o'quvchini voqealarga jalb qiladi, taassurot kuchini oshiradi.

Nurali Qobulning hikoyalarida roviy voqealarni sub'ektiv nuqtai nazardan hikoya qiladi va hayotiy pozitsiyasini ochib beradi. Yozuvchining hikoyalarida roviy yetakchi mavqega ega bo'lib, voqealar uning tili orqali bayon qilinadi. Masalan, "Qaytish", "Oy to'lishayotgan tun" kabi hikoyalarida roviy obrazining yetakchiligi yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda peyzaj va portretlar orqali muallif-roviiy obrazining hikoya kompozitsiyasidagi o'rni yanada kuchayib, asarning ta'sirchanligini oshiradi.

Roviya nutqi ham asar kompozitsiyasining tarkibiy qismiga kiradi. Bu esa roviya nutqi va ana shu nutq orqali asarda namoyon bo'ladigan syujet liniyasi, obrazlar tizimini ham belgilab beradi. Chunki kompozitsiya badiiy asar qismlarini yagona ijodiy kontseptsiya asosida joylashtirish, ma'lum badiiy-estetik maqsad yo'lida birlashtirish, degan terminologik ma'noni anglatadi.

Nurali Qobul hikoyalari kompozitsiyasida asar tili, xususan, monologik nutq, dialogik nutq va voqeani bayon qilish usuli ham boshqalarnikidan ajralib turadi. Biz yuqorida tahlil etgan hikoyalarda asosan bosh qahramon roviy-bayonchi vazifasini bajargan.

"Badiiy asarda barcha obrazlar, jumladan, yozuvchining o'zi ham umumlashma obrazlar, tipiklashgan xarakterlar tarzida namoyon bo'ladi... Badiiy asarda avtor obrazi bilan qahramonlar obrazi dialektik birlikda yashaydi, bir-birini ochishga xizmat qiladi". Shu ma'noda Nurali Qobul roviy-personaji yoki roviya nutqida personajning turmush tarzi, o'y-fikrlari, hayotiy detallariga mos komponentlar beriladi. Bu aslida muallif va personaj nutqining bosh talabi sanaladi.

Nurali Qobulning "Amerika" nomli boshqa bir hikoyasida voqea dastlab roviy-personaj tilidan aytib beriladi. Bu esa roviya nutqi tabiatiga o'zgachalik olib kiradi. Masalan, roviyning ilk gapidanoq asar tilida ironiya kuchli ekanligi sezilib turadi: "Uni ilk bor katta ohurlardan yem yeb yuruvchi, oyog'i yerdan uzilgan bir tanishimning uyida uchratgandim". Mazkur gapning ikki o'rnida ironik munosabat ko'rinadi. Undan avval esa personajning ismi Tolibjon bo'lsa-da, roviya unga nisbatan olmoshni qo'llaydi. Birinchi o'rinda "katta ohurlardan yem yeb yuruvchi", ikkinchi marta esa "oyog'i yerdan uzilgan" degan jumlar ohangida ironiya bo'rtib turadi. Ironik mazmundagi ushbu jumlar roviya va u tariflayotgan obraz, jamiyat o'rtasida ziddiyat borligini ko'rsatadi. Qolaversa, shu yerda roviyning jamiyatdagi ma'naviy qashshoqlik, adolatsizlik, ikkiyuzlamachilik, ig'vogarchilik, manfaatparastlik, poraxo'rlik kabi illatlarga qarshi turishini ko'rsatadi. Lekin keyingi gapida esa hikoyaning bosh qahramonining portreti beriladi: "Tik qomatli, yelkador, istarasi issiq, oq sariqdan kelgan yuzida ziyolilarga xos kibor va nazokat belgilari ko'zga tashlanadigan Tolibjon samimiy suhbat bilan diqqatimni tortgandi, o'shanda". Bu yerda roviya personajni chiroyli tavsiflaydi. Ko'rinadiki, roviya kishilarning tashqi qiyofasidan kim ekanligini ajrata oladigan darajada tajribali odam bo'lib, bir gap doirasida Tolibjonning tashqi sifatleri va siyratini izohlaydi.

Roviy keyin gapida ortiqcha tasvif yoki ta'rif keltirmaydi-da maqol qo'llaydi: "Bolam-bolam baxtiyor, har narsaning vaqti bor, deganlaridek Tolibjon bilan yana uchrashib qoldik". Roviy-personaj va personajning qayta uchrashuvini asoslash maqsadida maqol keltiriladi. Bu esa roviy nutqiga ta'sirchanlik bag'ishlab, o'quvchi va roviy o'rtasida yaqinlikni uyg'otgan. Chunki maqol sodda bo'lib, teran mazmuni ochishga xizmat qilgan. Shu yerda roviy o'z nutqiga dialogni kiritadi:

– Zamonang tulki bo'lgach, tozi bo'lib quv, deganlaridek, biz ham bir aylanib tujjorga aylandik, aka, – dedi u kasb-koridan uyalganiday.[20]

"Amerika" nomli hikoyadan keltirilgan nutq parchalarida roviyning metafora va maqoldan samarali foydalangani kuzatildi. Ular orqali roviy o'zining Tolibjon obraziga bo'lgan ijobiy pozitsiyasini ham bildirib ketadiki, shu yerda uning nutqi badiiy-estetik kategoriya vazifani ham bajargan. Lekin roviyning keyingi nutqlarida endi roviy-personajning jurnalist ekanligi ham keltiriladi. Lekin hikoya syujetining asosiy qismida endi Tolibjon ismli oddiy qishloq o'qituvchisi ekanligi, u qay tariqa Tolib Qayumovich Qayumov darajasiga chiqishi va bunda uchastka noziri bo'lgan yigit – Valijon Boboevning ma'naviy qiyofasidagi o'zgarishlar ta'sirchan bayon qilingan. Chunki asar boshida u pochtaga "Amerika" nomli jurnalga obuna bo'lish uchun kirgani va buni pochta bo'limi boshlig'i sal boshqacharoq tushunganiga ishora bor. Ertasi kuni ish xonasiga uchastka noziri bo'lgan Valijon Boboev kelib, maxsus xizmat vakillarining topshirig'i bilan uni so'roq qila boshlaydi. Qizig'i, nozir shu paytgacha Tolibjonga ruscha matnlarni tarjima qildirib, ularning mazmunini tushunib olishi, o'zaro yaqinligi haqida bir-ikki jumlar kiritilgan. Nisbat ana shunday yaqinlikdagi bu odam, endi o'ta rasmiy muomalada bo'ladi. Uning mashinasida bir joyga eltib qo'yishni so'raydi. Poraga ishora qiladi. Demak, Valijon manfaatparast odam sifatida beriladi. Shu voqeadan so'ng qishloq maktabida ruhan ezilib, haqsizlikdan charchagan Tolibjonni viloyat ijroiya qo'mitasiga ishga olishgani, so'ng esa viloyat birinchi rahbariga yordamchi bo'lgani bayon qilinadi. Lekin shunda ham ishga qishloqdan qatnab ishlayotgan Tolibjon benzin tugab yo'lda qolganida tuman birinchi kotibi ko'rib qolib yordam chaqiradi. Endi shu yerda Valijon Boboevning davlat avtoinspektori lavozimiga ishga o'tgani oydinlashadi. U birinchi kotib topshirig'i bilan Tolibjon Qayumovichning mashinasiga benzin topib quyadi. Uyiga kuzatadi, cho'ntagiga o'zi qachonlardir olgan pulni solib qo'yadi. Bu esa ana shu odamning ma'naviy qiyofasini to'la ochib beradi. Chunki asar boshida unga mensimasdan, rasmiy ohangda muomala qilgan nozir hikoya yakunida unga tavoze bilan munosabatda bo'ladi. Demak, roviy ichki Valijon timsolida ba'zi ishlar xodimlari chalasavod, ilmsiz bo'lsa-da, poraxo'rlik, laganbardorlikni yaxshi amalga oshirishini ochiq bayon qiladi.

Avvalroq ta'kidlanganidek asar tili, xususan, muallif nutqi hikoyadagi kompozitsiya, obrazlar tizimi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Bu esa Nurali Qobulga roviy nutqi orqali tabiat va inson munosabatlarini ifodalashda samarali xizmat qilgan.

Yozuvchi hikoya yaratar ekan, o'zi to'plagan real, hayotiy materialni o'z ijodiy maqsadidan kelib chiqib, badiiy qayta ishlaydi, idrok qiladi, borliqning har bir parchasiga o'z tafakkur tarzi va epik kechinmalarini joylaydi. Endi uni anglash, tushunish va tushuntirishda ob'ektiv omillar bilan birga muallifning sub'ektiv olami ham muhim o'rin tutadi. Buni rivoyachi tavsiflayotgan peyzaj va sharshara orqali muallifning badiiy-falsafiy qarashlari uyg'unlashganida aniq kuzatish mumkin:

Umuman olganda, roviy nutqidagi kompozitsion elementlar, asar mazmunidagi muammo, epik kechinma, g'oyaviy yo'nalish kabilar o'zaro yaxlit tizimga kirishib roviy obrazining dunyoqarashi kengligini ko'rsatadi. Roviy-personaj(muallif) burgut hayoti, turmush tarzi va kurashining mantig'ini bilish uchun ko'p narsani bilishini isbotlagan. Garchi asarga burgut obrazi odam va tabiat o'rtasidagi munosabat buzilishi sifatida asarga kirib kelgan bo'lsa-da, lekin burgut mag'rur, erk, ozodlik uchun kurashuvchi obraz sifatida tasvirlangan. Obrazning o'zini tutishi, badiiy asar doirasidagi harakati o'z mohiyatiga ko'ra, dinamik xususiyatga ega. Badiylikning ana shunday o'ziga xos qonuniyatlari borki, ulardan biri – bu shaklda o'zgaruvchanlik mazmunda esa o'zgarmaslikdir. Aslida hikoya ham shakl va mazmun birligi jihatidan o'ziga xos yaxlitlikka, puxtalikka ega. Yozuvchi hikoya kompozitsiyasini doimiy harakatdagi obrazlar, tasvirdagi harakatlar ostiga o'zlarining badiiy-estetik ideallaridan kelib chiqib qat'iy tamoyil, o'zgarmas hayot qonuniyatlarini mohirlik bilan singdirib yuborishgan. Xullas, yozuvchi hikoyalarida roviy nutqi, roviy obrazi turli shakl va ko'rinishda namoyon bo'ladi. Eng yorqin ajralib turgan juhiti bu bayonning sub'ektivlikka, badiiy-falsafiylik yo'g'rilganligi sanaladi. Roviy adabiyotning muhim qismidir. U nafaqat hikoyani yetkazuvchi, balki asarning badiiy qiymatini oshiruvchi, unga o'ziga xoslik bag'ishlovchi omil hisoblanadi. Shu sababli, roviy tushunchasini chuqurroq o'rganish har qanday badiiy yozuvchining, adabiyot muhlisining ham ma'naviy dunyoqarashini boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. Umurov.X. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: Sharq, 2002.
2. Qosimov A., Hamroqulov A., Xo‘jayevS. Qiyosiy adabiyotshunoslik.- Toshkent: Barkamol fayz media, 2019. – 160 b.
3. Qobul, Nurali. Maymunlar mamlakati yoxud yovvoyilar orasida: hikoyalar– Toshkent: Ijod-Press, 2017. – 125b.
4. To‘ychiev A. Nurali Qobul nasri poetikasi (hikoya va qissalari misolida)” filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktor(phd)lik dissertatsiyasi. – Guliston, 2022. – 147 b.
5. Sarimsoqov B.I Badiiylik asoslari va mezonlari.Taskent, 2004. -126b